

El derecho a opinar de niños, niñas y adolescentes en la Convención sobre los Derechos del Niño*

Anabella J. Del Moral Ferrer**

Resumen

El derecho a opinar y ser oído de niños y adolescentes se introduce en la Convención sobre los Derechos del Niño como un principio novedoso que apareja cambios en la interrelación con éstos como sujetos de derecho. Las observaciones realizadas parten de una investigación documental en la cual se hizo una revisión de la regulación legal existente en el país y de la principal doctrina nacional y extranjera, en virtud de lo cual se puede afirmar que el derecho a opinar de niños, niñas y adolescentes es un derecho novedoso que tiene como principales límites la edad y la madurez que éstos hayan alcanzado para formarse un juicio propio.

Palabras claves: Niños, Opinión, Convención

The right to give the opinion that children and adolescents have about the Convention on the Rights of the Child

Abstract

The right to give opinion and to be heard that the children and adolescents have it is introduced in the Convention on the Rights of the Chile, as a new principle that prepares the changes of the interrelation with these as subjects of law.- The observations made come from the document investiga-

* Recibido: 21/05/2007 Aceptado: 03/09/2007

**Abogada. *Magíster Scientiarum* en Derecho Procesal Civil. Diplomada en Estudios Avanzados de Derecho de Familia y del Niño. Profesora Ordinaria Universidad Rafael Urdaneta. Profesora Agregada Universidad del Zulia de Personas y Familia, Derecho de Infancia y Adolescencia.